

HISTORICAL SCIENCES

ЗАСТОСУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПISУ В ІНФРАСТРУКТУРІ ВІДКРИТОЇ НАУКИ НАН УКРАЇНИ

Ковтаниук Ю.

*кандидат історичних наук, старший дослідник,
заступник генерального директора з наукової роботи,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-4120-1875>*

APPLICATION OF A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE IN THE INFRASTRUCTURE OF OPEN SCIENCE OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Kovtaniuk Yu.

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher,
Deputy Director General for Research,
V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine),
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4120-1875>*

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується застосування кваліфікованого електронного підпису для фіксації стану будь-яких наукових текстів у цифровому форматі з метою підготовки до можливої реалізації законного права захисту цих текстів як інтелектуальної власності, якщо авторське право буде порушене в будь-який спосіб під час оприлюднення їх в електронному інформаційному просторі. Розглядаються доступні засоби для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису в Україні, складність масового застосування таких засобів науковцями. З'ясовуються можливості кваліфікованого електронного підпису як майбутнього надійного неспростовного доказу, що може прийматися судовою системою України як доказ для захисту інтелектуальної власності. Також у статті досліджується застосування кваліфікованих електронних підписів користувачами Архіву препринтів НАН України та перспектив розвитку цього електронного інформаційного ресурсу за рахунок надання його користувачам кваліфікованої електронної довірчої послуги щодо створення та перевірки кваліфікованих електронних підписів безпосередньо при поданні препринтів до цього репозитарію та забезпечення адміністратора Архіву препринтів НАН України дієвим інструментом для доведення часу фіксації інформації у поданому науковому тексті, підтвердження її цілісності (незмінності) й ідентифікації автора препринту, що дозволить викривати недобросовісних авторів та мати превентивний захист від зловмисників, які навмисно намагаються подати тексти, які можуть містити ознаки адміністративної або кримінальної відповідальності, особливо, якщо це стає предметом розслідування силових органів.

ABSTRACT

The article examines the application of a qualified electronic signature for recording the status of any scientific texts in digital format in order to prepare for the possible realization of the legal right to protect these texts as intellectual property, if the copyright is violated in any way during publication them in the electronic information space. Available means for creating and verifying a qualified electronic signature in Ukraine, the complexity of the mass use of such means by scientists are considered. The possibilities of a qualified electronic signature as a future reliable irrefutable evidence that can be accepted by the Ukrainian court system as evidence for the protection of intellectual property are being investigated. The article also examines the use of qualified electronic signatures by users of the Archive of Preprints of the National Academy of Sciences of Ukraine and the prospects for the development of this electronic information resource by providing its users with a qualified electronic trust service for the creation and verification of qualified electronic signatures directly when submitting preprints to this publication. pository and providing the administrator of the Preprint Archive of the National Academy of Sciences of Ukraine with an effective tool for proving the time of information fixation in the submitted scientific text, confirming its integrity (immutability) and identifying the author of the preprint, which will make it possible to expose unscrupulous authors and have preventive protection against intruders who deliberately try submit texts that may contain signs of administrative or criminal responsibility, especially if it becomes the subject of an investigation by law enforcement agencies.

Ключові слова: кваліфікований електронний підпис, наукові тексти, авторське право, право захисту інтелектуальної власності, Архів препринтів НАН України, інфраструктура відкритої науки, підтвердження авторства.

Keywords: qualified electronic signature, scientific texts, copyright, right to protect intellectual property, Archive of preprints of the National Academy of Sciences of Ukraine, infrastructure of open science, confirmation of authorship.

Постановка проблеми. Постійне поширення інформаційних технологій, розвиток інфраструктури електронних комунікацій у світі, зокрема України, як наслідок розширення покриття інтернет, зростання рівня готовності суспільства до використання доступних електронних послуги, можливості яких збільшуються разом з підвищенням їх складності, створили сприятливі умови для створення інфраструктури відкритої науки у світі, зокрема в Україні, що надає вільний доступ до наукових текстів на умовах дотримання національного законодавства щодо авторського права і суміжних прав. Разом з усіма, беззаперечними перевагами, що дозволяє надати науковцям така інфраструктура, залишається чимало ризиків порушення авторських прав, а обіг наукових текстів у цифрових форматах сприяє спрощенню таких порушень. Практикуючи юристи наводять багато підготовчих способів, що дозволяють ефективно захищати інтелектуальну власність у судах, якщо авторське право буде порушено. Проте, більшість з цих способів притаманні захисту авторського права нецифрових творів. На нашу думку, найефективнішим способом для захисту будь-яких творів у цифрових форматах є застосування кваліфікованих електронних підписів, зважаючи, що більшість творів сьогодення народжується саме в цифрових форматах, навіть, якщо потім їх друкують або відтворюють в будь-який інший спосіб.

У 2023 р. НАН України розпочато створення власної інфраструктури відкритої науки, що заплановано до впровадження у 2024 р. Однією із важливих структурних складових цієї інфраструктури є Архів препринтів НАН України. Зважаючи на менш суворі вимоги до препринтів як до інших наукових текстів, наприклад наукових статей, та існування таких препринтів виключно в цифровій формі, у розробників виникла низка застережень щодо можливих порушень авторського права і суміжних прав авторів препринтів, порушення етики науковця, оприлюднення текстів, які містять ознаки заклику до масових заворушень, повалення державного устрою, загрози територіальної цілісності, сепаратизму, колабораціонізму тощо. У разі викриття таких авторів, у адміністратора цього ресурсу може не вистачити доказової бази щодо відповідальності таких осіб, які можуть висувати зворотні звинувачення у підробці їх препринтів, взагалі відмови від факту направлення препринту до Архіву, несвоєчасну зміну препринта тощо. Це може зашкодити просуванню інфраструктури відкритої науки НАН України. Тому розробники Архіву препринтів НАН України запропонували подавати дозвільні документи і препринти з кваліфікованими електронними підписами. Чи не стане це на заваді розвитку ресурсу? Чи можна максимально спростити застосування таких засобів?

Аналіз досліджень та публікацій. Слід зазначити, що різні аспекти авторського права в умовах створення широкого електронного інформаційного середовища, що постійно збільшується по всьому світу, в якому інтелектуальна власність, зокрема наукові тексти, представлені виключно у цифрових

форматах, ставали темою дослідження багатьох науковців, зокрема українських: К. Зеров, Ю. Капіца, Х. Кметик-Подубінська, Л. Литвинова, О. Мар'їна, О. Мацкевіч, І. Менсо, Р. Римарчук, Л. Тарасенко, О. Харитонова, О. Чмир, К. Шахбазян, М. Шевченко та ін. Проте, технологія застосування кваліфікованих електронних підписів для забезпечення реалізації права кожним науковцем захищати свою інтелектуальну власність, аж до судових розглядів, висловлюється у фахових виданнях вперше.

Мета статті – дослідити наявні законні та доступні можливості для науковців максимально спростити підготовку до застосування права захисту своєї інтелектуальної власності, у разі виявлення порушення авторських права і суміжних прав у процесі оприлюднення наукових результатів у будь-якій формі, особливо, в електронній, зважаючи на поширеність інформаційних технологій, що дозволяють швидко, в спрощеній формі копіювати, поширювати, використовувати наукові тексти та аудіовізуальні матеріали, зокрема недоброчесно, а також забезпечити Архів препринтів НАН України можливістю гарантованого доведення справжності наукових текстів, що розміщувалися на цьому ресурсі, з підтвердженням часу їх розміщення й ідентифікації автора.

Методи дослідження. У дослідженні застосовані методи системного та міждисциплінарного аналізу, синтезу та модулювання.

Наукова новизна полягає у розширенні функціоналу Архіву препринтів НАН України для забезпечення неспростовності ідентифікації особи, підтвердження часу подання препринтів і незмінності наукових текстів, а також наданні усім науковцям простої для постійного застосування і, разом з тим, надійної технології реалізації права захисту їх інтелектуальної власності, заснованої на використанні кваліфікованих електронних підписів.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні у науковців України та інших країн світу з розвинутою інфраструктурою відкритих ключів (Public Key Infrastructure, PKI) є корисна можливість забезпечити захист творів, що виникає відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» та чинних міжнародних нормативно-правових актів, які регулюють авторське право. Така можливість набуває особливого значення в часи тотальної цифровізації всіх напрямів діяльності та розвитку у світі інфраструктурі відкритої науки, зокрема в Україні. Зазначена інфраструктура надає багато переваг, що разом мають загальний характер прискорення різних важливих процесів:

швидкий спосіб спрощено заявити про «нове наукове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях інформації» [1], не очікуючи виходу наукової статті, публікація якої може відкладатися редакцією на тривалий строк. Це розповсюджена практика для видань високої категорії та їх престижності серед фахової спільноти. В Україні це, здебільшого, наукові видання категорії «А»;

швидко розпочати обговорення наукового результату у фаховому середовищі, отримати реакцію колег, використати отриманий зворотній зв'язок для підготовки якісної наукової публікації, отримати можливість подальшої співпраці з колегами, які працюють у визначеному напрямі;

швидше стати помітним серед інших. Це призведе до збільшення посилань на роботу та її поширення, що буде сприяти збільшенню цитувань наукового результату;

пришвидшити надання доступу до результатів дослідження для отримання престижної роботи, що не порівняно із зазначенням просто найменування та приміткою про підготовку наукових результатів до друку або оприлюднення в інший спосіб.

До ще однієї важливої переваги розміщення наукового результату в архіві препринтів відносять підтвердження автентичності твору за рахунок створення публічного запису або декількох записів про нього до часу видання у формі наукової статті, монографії, дисертаційного дослідження тощо. Крім того, таким препринтам може присвоюватися цифрові ідентифікатори об'єктів (Digital Object Identifier, DOI).

Відповідно до більшості чинних нормативно-правових актів у світі, зокрема Закону України «Про авторське право та суміжні права», авторське право виникає одразу, як автор створив оригінальний твір (текстовий, аудіовізуальний, програму тощо). Виникає право для захисту інтелектуальної власності. Однак, це не надає повної гарантії, що інші особи не порушуватимуть авторських прав на твір, особливо, в часи, коли доступні цифрові технології, які полегшують процеси, копіювання інформації та її розповсюдження за допомогою розвинутої інфраструктури електронних комунікацій, зокрема інтернету.

Отже, крім беззаперечних переваг, відкрита наука, що ґрунтується на використанні інформаційних технологій, дозволяє легко використовувати здобутки інших науковців, іноді недоброчесно. Не зважаючи, що система створення публічного запису про попереднє оприлюднення наукових результатів в архівах препринтів створює певну систему, що забезпечує підтвердження авторських прав на наукові статті та інші твори. На нашу думку, це не надає авторам гарантованого захисту від шахрайських дій, про що свідчить існуюча у світі практика оскарження порушення авторського права, зокрема в Україні [2; 3].

На виконання розпорядження Президії Національної академії України (далі – НАН України) від 30.01.2024 № 79 «Про затвердження переліку науково-технічних робіт Цільового науково-технічного проєкту НАН України «Створення й впровадження інфраструктури відкритої науки в НАН України (OPENS)» на 2024 рік» відповідно до Концепції реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України [4] було розпочато розбудову такої інфраструктури (<https://openscience.nas.gov.ua>). Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 12.06.2024 № 350 «Про затвердження Положення про відкриту

науку в НАН України» однією із важливих складових в архітектурі цієї інфраструктури став Архів препринтів НАН України [5], завершення створення та впровадження якого в діяльність НАН України заплановано на 2024 р. (<https://arxiv.nas.gov.ua>). Зазначимо, що роботи щодо створення цього Архіву було розпочато Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України ще у 2023 р.: «На відміну від закордонних аналогів, Архів препринтів НАН України підтримує україномовні тексти і метадані державною та англійською мовами (В. Г. Тульчинський, О. В. Коломієць, С. І. Лавренюк)» [6, с. 45].

Крім того, що це перший в Україні Архів препринтів НАН України з підтримкою україномовних текстів і метаданих, у робочому порядку розробниками Архіву було запропоновано застосування технології криптографічного захисту інформації для оформлення договорів на отримання послуги, дозвільних документів на оприлюднення препринтів, наприклад, від співавторів, і самого препринта за допомогою кваліфікованих електронних підписів. Автори пропозиції висловили виникнення у майбутньому можливих ризиків, переважно, пов'язаних з недовірою авторів Архіву препринтів НАН України, а саме: відмову автора від факту оприлюднення препринту, зупинення автором оприлюднення, що не відбулося не з його вини; оприлюднений не остаточний варіант препринта, а одна із його чернеток; текст препринту було замінено на інший без волі автора; під час оприлюднення препринта текст договору на отримання послуги був іншим. Отже, мова ідеться про захист інтересів Архіву препринтів НАН України та відповідальність авторів, у разі недотримання автором принципів доброчесності в науковій діяльності – виявлення ознак плагиату або текстів, що мають характер расової, національної чи релігійної нетерпимості, ознак екстремізму, спрямованого на заклики до вбивств, масових заворушень, повалення державного устрою, загрози територіальної цілісності, сепаратизму, колабораціонізму тощо. Зважаючи на зазначені вище ризики це може призвести до втягування адміністратора і розпорядника Архівом препринтів НАН України в розслідування за обґрунтованими претензіями авторів, співавторів, юридичних осіб, в яких ці автори працюють, третіх осіб, а також може стати предметом розслідування силових державних органів (поліція, прокуратура, СБУ тощо). На нашу думку, це слушне застереження, зважаючи на відкритий характер ресурсу та інфраструктури в цілому, що не повинно стати інструментом в руках сил, діяльність яких спрямована на дискредитацію науки, держави, зокрема НАН України.

З першого погляду запропонований ракурс застережень може викликати відчуття їх неактуальності, зважаючи, що це не поширена практика у світі на таких ресурсах для розміщення препринтів, з урахуванням високої наукової етики та скоріш є виключенням, чим поширеною практикою. Однак, визначені ризики є актуальними саме для України та в цілому відповідає сучасному стану справ в умовах воєнного стану.

Розробники Архіву препринтів НАН України довели в своїй пропозиції, що застосування кваліфікованих електронних підписів не стане непереборною перешкодою для впровадження ресурсу в діяльність наукової спільноти України, зважаючи, що на сьогодні стан розвитку електронних довірчих послуг в Україні, зокрема доступність послуги зі створення та перевірки кваліфікованих електронних підписів чи печаток на безоплатній основі, а також поширеність застосування цих технологій в різних сферах діяльності. Так, нині усі бажаючі можуть безоплатно отримати криптографічні засоби для використання кваліфікованих електронних підписів у кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг більшості великих банків України та Державній податковій службі України. Крім того, більшість надавачів електронних довірчих послуг можуть надати ці послуги онлайн. Маючи чинний особистий ключ, користувач може скористатися одним із багатьох онлайн ресурсів для підписання своїх документів та перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки: Центральний засвідчувальний орган (<https://czo.gov.ua/verify>), портал «Дія» Міністерства цифрової трансформації України (<https://ca.dia.gov.ua/verify>), кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (<https://ca.tax.gov.ua/verify>), Акредитований центр сертифікації ключів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (<https://acsk.privatbank.ua/main>) тощо. Крім того, можна скористатися професійним програмним забезпеченням, що надається у вільний доступ провідним українським виробником криптозасобів АТ «Інститут інформаційних технологій», м. Харків (<https://iit.com.ua/download/productfiles/EUInstall.exe>), яке застосовується у складі автоматизованих робочих місць більшості українських систем електронного документообігу. Активне впровадження таких систем протягом останніх десятиліть у діяльність юридичних осіб різних форм власності, насамперед державних органів влади, також є позитивним чинником на користь простоти запровадження запропонованого рішення.

Також схвальному сприйняттю впровадження технологій криптографічного захисту інформації в інфраструктуру відкритої науки НАН України сприяє позитивна практика застосування таких засобів у більшості інформаційних ресурсів, що мають важливе державне та суспільне значення: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>), Єдиний державний реєстр декларацій (<https://portal.nazk.gov.ua/login>), Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (<https://portal.pfu.gov.ua/>), Єдиний реєстр досудових розслідувань (<https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.web.system.LoginPage.cls>), Дія. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (<https://diia.gov.ua/services/informaciya-z-derzhavnogo-reyestru-rechovih-prav-na-neruhome->

majno), О:NAUKA Міністерства освіти і науки України (<https://nauka.gov.ua/>) тощо.

У складі зазначених ресурсів технологій криптографічного захисту інформації використовуються не тільки для створення кваліфікованих електронних підписів і печаток та їх перевірки, а також для ідентифікації, аутентифікації та авторизації осіб в цих системах, замість поширеного вводу логіну і паролю під час входу в систему. Вочевидь, застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг значно підвищує рівень захищеності інформаційної системи, зважаючи, що такі засоби забезпечують неспростовність ідентифікації особи та підтвердження цілісності даних [7].

Крім того, впровадження системи електронного документообігу в діяльність НАН України та установ, що належать до сфери її управління, є неминучим, зважаючи на загальну цифрову трансформацію більшості сфер діяльності в Україні, і застосування кваліфікованих електронних підписів в Архіві препринтів НАН України лише наблизить час впровадження загального електронного документообігу в діяльність установ НАН України.

Вважаємо, що наступним кроком розвитку Архіву препринтів НАН України може стати надання користувачам цього ресурсу у вільний онлайн доступ програмних інструментів для підписання документів і препринтів та перевірки кваліфікованих електронних підписів безпосередньо на цьому ресурсі, а також запровадження авторизації користувачів на ресурсі за допомогою кваліфікованих електронних підписів. Зважаючи, що виконавцем технічного завдання щодо створення Архіву препринтів НАН України є Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, впевнені, що потенціалу цієї установи буде достатньо для виконання завдань щодо запропонованого розвитку Архіву. Тут може бути обрано декілька шляхів створення відповідних програмних інструментів:

– скористатися готовими рішеннями, як це роблять виробники систем електронного документообігу та інших автоматизованих інформаційних систем для роботи з електронними документами у діловодстві та їх архівного зберігання. Це дозволяє вбудувати ці програмні бібліотеки в такі системи та створювати власний програмний інтерфейс для надання послуг щодо роботи з кваліфікованими електронними підписами;

– скористатися рішеннями, що пропонує Інтегрована система електронної ідентифікації ID.GOV.UA Міністерства цифрової трансформації України Дія.Підпис і BankID НБУ, з яким можна працювати за допомогою прикладного програмного інтерфейсу (англ. application programming interface, API) системи, фактично використовуючи для надання послуги програмний інтерфейс Дія.Підпис чи BankID НБУ. Так, до приклад, саме такий спосіб обрано для реалізації входу в особисті кабінети користувачів на електронний інформаційний ресурс О:NAUKA Міністерства освіти і науки України (<https://nauka.gov.ua>). Зазначимо, що розробником і адміністратором ресурсу О:NAUKA є Державна науково-технічна бібліотека України;

– створити власний програмний засіб. Якщо іти таким шляхом, то краще скористатися готовими вільними криптобібліотеками, доступ до яких надається на відповідних ресурсах Європейського Союзу (далі – ЄС). Там само можна скористатися валідатором для перевірки власного програмного забезпечення на відповідність міжнародним стандартам. До прикладу, можна скористатися бібліотекою, створеною мовою програмування Java, та відповідним валідатором, що розташовані за посиланням <https://github.com/esig/dss/>. Цей шлях є вже легітимним в Україні, зважаючи, що відповідно до прикінцевих положень Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» в Україні визнаються надійні засоби підпису й електронні довірчі послуги із ЄС, а також, з огляду, на гармонізування 120 міжнародних стандартів у галузі криптографічного захисту інформації, що нині впроваджені постановою Кабінету Міністрів України 28.06.2024 № 764 «Деякі питання електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг».

На нашу думку, зазначене має ще одну корисну перевагу для усіх науковців, у яких виникає пересторога щодо можливих шахрайських дій стосовно їх наукового результату з боку будь-якого учасника процесу оприлюднення цих результатів. Зазвичай, практикуючи юристи радять такі методи захисту інтелектуальної власності:

– отримати свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір (<https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright> або <https://guide.dii.gov.ua/view/vydacha-svidotstva-proderzhavnu-reiestratsiiu-avtorskoho-prava-na-tvir-c41142fc-0880-4a51-969b-2dac34cc00bc>), що містить інформацію про внесення відомостей про твір до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (<https://data.gov.ua/dataset/0ec928d3-8657-4628-aca8-73b8e4078daa>);

– укласти договір, наприклад, з видавцем;

– передати твір на депоноване зберігання нотаріусу відповідно до статей 96–97 Закону «Про нотаріат». Якщо потрібно, твір може бути упакований в присутності нотаріуса, а упаковка скріплена печаткою нотаріуса. Під час розгляду справи нотаріус надає твір з документальним підтвердженням його передавання на зберігання;

– надіслати твір на носії, бажано, що не має можливості перезапису, наприклад, оптичний диск з однократним записом, самому собі звичайною поштою (Укрпошта) і після отримання зберігати у нерозпакованому конверті. Наприклад, конверт може бути відкритий під час судового засідання. Дата на конверті, як наполягають юристи, буде доказом щодо часу створення твору;

– зв'язатися з видавцем, зокрема редактором видання з наданням доказів про порушення прав. У більшості випадків, якщо докази будь вагомими, проблема буде вирішена шляхом виведення твору із обігу або відшкодування збитків і укладання мирової угоди. Приклади виведення із обігу творів з оголошенням відповідної вимоги власника можна

часто спостерігати на такому інформаційному ресурсі, як YouTube. Тільки у разі відмови слід звертатися до суду.

На нашу думку, самий простий спосіб, не заперечуючи будь-який із наведених, – є підписання твору в електронній формі кваліфікованим електронним підписом:

– це займає небагато часу. Зазвичай, безоплатно сертифікат видається строком дії на один рік. Отже, процедуру випуску сертифікатів слід виконувати раз на рік; підписання можна виконувати самостійно на будь-якому пристрої, що має доступ до інтернету;

– робити це можна з кожним твором або його варіантом, до прикладу, зберігаючи на комп'ютері отримані кваліфіковані електронні підписи разом з підписаними файлами; програмні засоби надавачів електронних довірчих послуг дозволяють підписувати дані в будь-яких форматах даних;

– суди не мають права відмовляти у прийнятті у складі позову електронних документів. Діяльність судової системи України доводить, що це давно вже поширена судовою практика [8]. Найбільш важливі варіанти творів бажано підписувати за вимогами законодавства щодо форматів даних [9]. Це дозволить посилити позиції майбутнього позивача проти бажання відмовити в прийнятті позову за формальними ознаками, зважаючи на вищенаведену практику. Так, для текстових документів застосовується формат PDF/A. У діяльність судів впроваджені атестовані програмно-технічні комплекси в межах Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (<https://hcj.gov.ua/page/yesits>), до складу яких входять автоматизовані робочі місця суддів, що дозволяють перевіряти кваліфіковані електронні підписи та встановлювати особу, час підписання твору (до складу кваліфікованого електронного підпису в обов'язковому порядку автоматично додається, так звана, позначка часу) та цілісність даних – доказ того, що твір не змінювався з часу його підписання.

Разом з тим, як радять юристи-практики, найкращим рішенням буде застосування декількох способів підготовки до реалізації прав щодо захисту своєї інтелектуальної власності.

Висновки. Доведено, що кваліфіковані електронні довірчі послуги неухильно щодали стають невід'ємною складовою нашої цифрової культури. Розвиток інфраструктури відкритих ключів в Україні та електронних комунікацій досягнув такого рівня, що вже сьогодні можна за допомогою комп'ютерного пристрою отримати віддалено один раз на рік потрібні криптографічні кваліфіковані засоби (особистий ключ і кваліфікований сертифікат відкритого ключа) для роботи з кваліфікованими електронними підписами, а також отримати доступ до програмного забезпечення, що дозволить підписати будь-які наукові тексти кваліфікованим електронним підписом. Важливим чинником є, що такі послуги можна отримати в Україні на безоплатній основі.

Згодом застосування кваліфікованого електронного підпису для фіксації стану будь-яких наукових текстів у цифровому форматі на певний час може застосовуватися до кожного із варіантів наукових текстів з метою виникнення потреби реалізації законного права захисту цих текстів як інтелектуальної власності, якщо авторське право буде порушене в будь-який спосіб під час оприлюднення їх в електронному інформаційному просторі. Стимулюючим чинником до отримання таких послуг є те, що усі процеси виконуються в автоматизованому режимі, фактично, як в касі самообслуговування супермаркету, а на отримання потрібного результату у формі кваліфікованого електронного підпису слід витратити зовсім небагато часу, на відміну від інших поширених превентивних заходів щодо реалізації права захисту інтелектуальної власності, на випадок порушення авторського права.

Застосування в організуванні взаємодії з користувачами Архіву препринтів НАН України кваліфікованих електронних підписів є перспективним розвитком цього електронного інформаційного ресурсу, до складу функціональних можливостей якого згодом можуть бути додані кваліфіковані електронні послуги для безпосереднього підписання дозвільних і договірних документів, а також самих препринтів кваліфікованими електронними підписами безпосередньо на цьому електронному інформаційному ресурсі, а також перевірки кваліфікованих електронних підписів безпосередньо в Архіві препринтів НАН України.

Такий розвиток Архіву препринтів НАН України дозволить забезпечити не тільки підготовку до реалізації прав захисту інтелектуальної власності авторів, а також самого Архіву, зважаючи на можливі претензії до змісту препринтів з боку правоохоронних та силових органів, зважаючи на спрощені вимоги до оприлюднення таких наукових текстів.

Крім того, зазначений розвиток Архіву препринтів НАН України дозволить ще більше скоротити час підписання препринтів та інших документів.

Література

1. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Ст. 1. ПП. 22. *Верховна рада України*: вебсайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19>.

2. Судова практика вирішення спорів, пов'язаних із неправомірним використанням об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет.

Міністерство економіки України: вебсайт. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9e4662a7-e339-4942-87a9-3de33288c0c6>.

3. Нікулеско Д., Серета О. Судова практика з порушення авторського права. 2023. Юридична компанія «Ілляшев та Партнери»: вебсайт. URL: <https://attorneys.ua/publication/sudova-praktyka-z-porushennya-avtorskogo-prava/>.

4. Про проект Концепції реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України: на 2024–2030 роки: постанова Президії НАН України від 29.11.2023 № 400. 13 с. *НАН України*: вебсайт. URL: <https://openscience.nas.gov.ua/storage/editor/files/konceptsiya-realizaciyi-jevropeiskix-principiv-vidkritoji-nauki-v-nan-ukrayini-na-2024-2030-roki.pdf>.

5. Про затвердження Положення про відкриту науку в НАН України: розпорядження Президії НАН України від 12.06.2024 № 350. 20 с. *НАН України*: вебсайт. URL: <https://openscience.nas.gov.ua/storage/editor/files/240612-350.pdf>.

6. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2023 році / НАН України. Київ: Академперіодика, 2024. 592 с. *НАН України*: вебсайт. URL: <https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2024/04/240418144613228-7739.pdf>.

7. Горбенко Ю. І., Горбенко І. Д. Інфраструктури відкритих ключів. Електронний цифровий підпис. Теорія та практика. Харків: Видавництво «Форт», 2010. 608 с. URL: <https://duikt.edu.ua/ua/lib/1/category/2132/view/1822>.

8. Уркевич В. Використання електронних доказів у господарському процесі: практика Верховного Суду. Міжнар. наук.-практ. конф. «Треті наукові читання пам'яті професора Пронської Граціелли Василівни», Київський нац. у-т ім. Т. Шевченка, 12 квіт. 2024 р. Київ. 16 с. *Верховний суд*: вебсайт. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2024_prezent/Prezent_Vukor_eletr_dokaziv_gosp_proc_2024.pdf.

9. Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання: затверджені наказом Міністерством юстиції України від 11.11.2014 № 1886: зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лист. 2014 р. за № 1422/26199. *Верховна рада України*: вебсайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1422-14>.